

Multisensorische Zeichen für Barrierefreiheit und Sicherheit von Freizeit- und Tourismusangeboten

= Kurzfassung =

Robert Eller

Guntram Geser

Joachim Nigg

Mike Peters

Alexander Plaikner

September 2020

Einleitung

GATE – „Granting Accessible Tourism for Everyone“ oder „Inklusiver Tourismus ist für Alle gut“. Unter diesem Leitsatz hat sich das GATE Projekt zum Ziel gesetzt, einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des touristischen Angebots für Menschen mit Behinderungen zu leisten. Dieses Dokument gibt einen Einblick in die Symbolisierung von Barrierefreiheit und multisensorische Zeichengebung für den inklusiven Tourismus, die in GATE Studien untersucht wurden (siehe GATE 2020a/b). Multisensorische Zeichen beziehen sich auf die Gesamtheit der Informationsvermittlung in Freizeit- und Tourismuseinrichtungen und steigern damit die Sicherheit für Menschen mit Behinderungen.

Während die Richtlinien zur Gestaltung von barrierefreien Hotels bereits recht ausführlich definiert und auch gesetzlich festgelegt worden sind, wurde der Gestaltung einer barrierefreien Destination oder Region bisher nur wenig Aufmerksamkeit gewidmet (Aigner et al., 2015; Lorenz & Melzer, 2013). Immer öfter investieren Destinationen großen Aufwand darin, Einrichtungen im Freien barrierefrei zu gestalten. Hinsichtlich der Kennzeichnung und medialen Unterstützung wird jedoch meist auf das in der Region verwendete Beschilderungssystem gesetzt. Fehlende oder ungeeignet dargestellte bzw. positionierte Informationen sind hierbei jedoch vermehrt Grund dafür, dass sich Personen mit Behinderungen in vermeintlich barrierefreien Anlagen in der Natur nicht wohlfühlen können.

Symbole zur Kennzeichnung von Barrierefreiheit

Bereits in den 60er Jahren wurde versucht, Barrierefreiheit zu symbolisieren und durch fehlende Absprache variierten die verwendeten Symbole zum Teil sehr stark. Zur Kennzeichnung von Barrierefreiheit wird von vielen Anbietern von Freizeit- und Tourismusangeboten häufig das Symbol des Rollstuhls verwendet. So können Menschen mit Hör- oder Sehbehinderungen bei diesem Symbol nicht davon ausgehen, dass die Einrichtung ihren Anforderungen hinsichtlich Barrierefreiheit entspricht. Wie auch Domínguez et al. (2013) feststellen mussten, werden keine systematischen Symbolsammlungen zur Darstellung von Barrierefreiheit bereitgestellt. In der Symbolisierung von Barrierefreiheit sollte jedenfalls darauf geachtet werden, dass Personen möglichst neutral dargestellt werden, wie z.B. Geschlecht und äußere Merkmale. Zusätzlich müssen Symbole kontrastreich gestaltet werden.

Während laut ÖNORM B1600:2017-04-01, Punkt 8.2.1¹, weiß auf schwarzem, gelb auf schwarzem, schwarz auf gelbem, weiß auf dunkelblauem oder schwarz auf weißem Hintergrund in Frage kommen, sollen Rot-Grün-Kombinationen für Markierungen vermieden werden. Folgende Beispiele zeigen Symbole für je eine Zielgruppe, ohne ein Symbol als besonders geeignet hervorzuheben.

Mobile Einschränkungen:

Menschen mit Hörbehinderungen:

Gehörlose Menschen:

Menschen mit Sehbehinderungen:

¹ Die Österreichischen Richtlinien ÖNORM B1600:2017-04-01 sind auf https://shop.austrian-standards.at/action/de/public/details/597955/OENORM_B_1600_2017_04_01 zum kostenpflichtigen Download verfügbar.

² Quellen: www.parcorossi.it; www.anatom5.de; www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu; ÖNORM A 3011-3, Symbol 55.

³ Quellen: www.parcorossi.it; www.reisen-fuer-alle.de; www.anatom5.de; ÖNORM A 3011-3 Symbol; Domínguez et al. 2013.

⁴ Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu>

⁵ Quellen: www.reisen-fuer-alle.de; ÖNORM B 1600; Domínguez et al., 2013; www.anatom5.de.

⁶ Quelle: www.induktionsschleife.at; www.anatom5.de

⁷ Quelle: ÖNORM B1600:2017-04-01, Punkt 8 (siehe oben).

⁸ Quellen: www.parcorossi.it; www.anatom5.de; www.holidaysonwheels.at

⁹ Quellen: www.reisen-fuer-alle.de, www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu, www.oeglb.at, Domínguez et al. 2013.

¹⁰ Quellen: www.reisen-fuer-alle.de; www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu; www.anatom5.de

Blinde Menschen:		11					
Menschen mit Lernschwierigkeiten:			12				

Tabelle 1: Symbole zur Kennzeichnung von Barrierefreiheit

Multisensorische Zeichen

Multisensorische Zeichen spielen in der Gestaltung von barrierefreien Einrichtungen eine wesentliche Rolle. Damit diese jedoch zielgruppengerecht entwickelt werden können, müssen die verschiedenen Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung bei Beschilderungen und Leitsystemen berücksichtigt werden. Nachfolgende Tabelle zeigt exemplarisch die verschiedenen Bedürfnisse für jede Einschränkung auf:

Mobile Einschränkungen:		
Geh- und Handbehinderungen	- Geringe Steigungen - Geländer - Ruheplätze	- Geringer Muskelaufwand - Leichte Bedienbarkeit - Sitzgelegenheiten
Rollstuhlnutzende Personen	- Behindertenparkplatz - Fester Bodenbelag - Möglichst keine Stufen	- Rampen - Barrierefreies WC - Wendekreise
Menschen mit Hörbehinderungen:	- Gute Akustik - Wenig Geräusche	- Info in Bild und Text - Induktionsanlage
Gehörlose Menschen:	- Gebärdensprache - Visuelle Informationen	- Gute Beleuchtung - Blickkontakt (Lippen)
Menschen mit Sehbehinderungen:	- Klare Wegstruktur - Geländer - Gut lesbare Schrift	- Keine Hindernisse - Gute Beleuchtung - Audio-Informationen
Blinde Menschen:	- Leitlinien - Aufmerksamkeitsfelder	- Audio-Informationen - Taktile Informationen
Menschen mit Lernschwierigkeiten:	- Leichte Sprache - Leitsystem (Farben)	- Leichte Beschilderung - Keine Gefahrenstellen

Tabelle 2: Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen

¹¹ Quellen: www.reisen-fuer-alle.de; www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu; www.anatom5.de; www.holidaysonwheels.at; ÖNORM V 2106; Domínguez et al. 2013.

¹² Quellen: www.reisen-fuer-alle.de; www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu; www.euregio-barrierefrei.eu; www.capito.eu; Domínguez et al. 2013.

Erfreulicherweise engagieren sich bereits verschiedene Regionen und Dienstleister verstärkt dafür, barrierefreie Einrichtungen in der Natur mit multisensorischen Zeichen auszustatten. Tabelle 3 baut auf den beschriebenen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen auf und bietet 20 Beispiele von multisensorischen Zeichen. Unterteilt in 14 „analoge“ und 6 „digitale“ multisensorische Zeichen, werden zusätzlich jeweils entsprechende Symbole zur Nutzbarkeit mit Behinderungen angeführt. Die Bereiche von Barrierefreiheit, für welche die jeweilige exemplarische Lösung besonders geeignet ist, wurden eingerahmt und damit hervorgehoben.

Analoge Zeichengebung

Multisensorische Tafeln

13

Taktile Gebiets- & Wandertafeln

14

Skulpturen zum Anfassen

15

Richtungsweisender Gegenstand

16

¹³ Arnade & Heiden (2002).

¹⁴ Naturpark Erlensee (Arnade & Heiden 2002).

¹⁵ Naturpark Kaunergrat – „3000 m VERTICAL“, <https://www.kaunergrat.at/de/erlebnis/naturparkhaus/>

¹⁶ Parco Rossi: Drache ARAC als Wegweiser, <http://www.parcorossi.it>

Analoge Zeichengebung

Leitlinien und Markierungen am Boden

17

Holzstämmе als Leitlinien

18

Aufmerksamkeitsfelder

19

Brailleschrift am Geländer

20

Brailleschrift im Geländer integriert

21

Brailleschrift auf Türen

22

Große Schrift und hoher Kontrast

23

¹⁷ Parco Rossi: Bodenleitlinie/-markierung, <http://www.parcorossi.it>.

¹⁸ Arnade & Heiden (2002).

¹⁹ Patscherkofel: Das Kofel, innen (Bild: KMU & Tourismus, Universität Innsbruck).

²⁰ Virgen: Weg der Sinne, https://www.meinbezirk.at/osttirol/c-lokales/der-weg-der-sinne_a3264687

²¹ ÖZIV Bundesverband, <https://www.oeziv.org/access/wissenswertes-ueber-umfassende-barrierefreiheit/>

²² Patscherkofel: Das Kofel, innen (Bilder: KMU & Tourismus, Universität Innsbruck).

²³ Patscherkofel: Bereich Talstation (Bild: KMU & Tourismus, Universität Innsbruck).

Analoge Zeichengebung

Beschilderung mit Gravur

24

Tafeln auf mittlerer Höhe

25

Schranken beim Zugang zur Anlage

26

Digitale Zeichengebung

Multimediale Infotafeln

27

Kundenbildschirm bei Kassa

28

²⁴ Nationalpark Hainich, <https://www.nationalpark-hainich.de/de.html>

²⁵ Dachstein - Welterbeblick: Panoramatafel, <https://dachstein-salzkammergut.com/de/sommer/oberirdisch/welterbeblick/>

²⁶ Patscherkofel: Eingang Talstation (Bild: KMU & Tourismus, Universität Innsbruck).

²⁷ 4xperts: Projekte & Beispiele, <https://www.4xperts.de/projekte-beispiele>

²⁸ SDS-Kassensysteme, <https://www.sds-kassensysteme.de/touchscreen/>

Digitale Zeichengebung

Multimedia Guide

29

iBeacons

30

Talking Trails

31

Virtuelle Realität

32

Tabelle 3: Multisensorisches Zeichenset

Zusammenfassung

Dieser Studienteil weist auf Zeichen (Symbole, Piktogramme) zur Kennzeichnung von Angeboten hin, die für Personen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen geeignet sind. Mit multisensorischen Zeichen ist es zudem möglich, Standorte, analoge Beschilderung und Informationstafeln sowie Multimedia (Screens, Guides) so zu gestalten, dass sie den Bedürfnissen der unterschiedlichen Zielgruppen gerecht werden.

²⁹ Parco Rossi, <http://www.parcorossi.it>

³⁰ Parco Rossi, <http://www.parcorossi.it>

³¹ CAI Alpage (Bilder: Informationsmaterial des GATE-Partners)

³² VR-Brille (Bild: KMU & Tourismus, Universität Innsbruck).

Literatur

Aigner, M., Gigler, H., Heitzenberger, S., Krauland, K., et al. (2015). Tourismus für Alle: Eine Orientierungshilfe für barrierefreie Naturangebote. Online unter

<https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/hotellerie/Tourismus-Barrierefreiheit-barrierefreie-Naturangebote.pdf>

Arnade, S., & Heiden H. G. (2002). Natur für alle. Planungshilfen zur Barrierefreiheit, Planungshilfe 4 – Weggestaltung. Lebenshilfe Wittmund & Regionales Umweltzentrum

Schortens. Online unter: https://ruz-schortens.de/natur-fuer-alle.html?file=files/ruz_schortens/pdf/natur_fuer_alle/PH4_Wegegestaltung.pdf

Domínguez, T., Alén, E., & Fraiz, J. (2013). International accessibility: a proposal for a system of symbols for people with disabilities. *International Journal on Disability and Human Development*, 12(3), 235–243.

GATE (2020a). Universität Innsbruck & Salzburg Research: Multisensorische Zeichen für Barrierefreiheit und Sicherheit von Freizeit- und Tourismusangeboten. Report (siehe GATE Webseite).

GATE (2020b). Universität Innsbruck & Salzburg Research: Multisensorisches Zeichenset für inklusive Freizeit- und Tourismusangebote. Report (siehe GATE Webseite).

Lorenz A., & Melzer H. (2013). Tourismusperspektiven in ländlichen Räumen. Band 5: Kurzreport Barrierefreiheit. Herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Berlin. Online unter <https://www.projectm.de/sites/default/files/2016-04/tourismusperspektiven-barrierefreiheit.pdf>